

Brahmeshwar Mukhiya praying at a Hanuman temple at Patna on being released from prison. Did memories of the many executed by his Ranvir Sena haunt him?

जेल से रिहा होने के बाद हनुमान मंदिर में पूजा करता ब्रह्मेश्वर मुखिया। क्या उसे याद आई होगी अपने रणवीर सेना द्वारा की गई हत्यायें?

WHO WEEPS FOR A MURDERER ?

हत्यारे की हत्या पर दुख कैसा ?

KANWAL BHARATI

On the issue of Brahmeshwar's murder, people were more curious to know the reaction of the Dalits to it. Many people who called me up wanted to know just that. I told them that Mukhiya was a murderer of the Dalits and Dalits were not at all grieved by his murder. The man who had formed the Ranvir Sena for oppressing the Dalit labourers, who had attacked their habitations and shot them, who had hurled infants into the air and riddled their bodies with bullets, who had slit open the wombs of pregnant women and hacked the foetuses with

कँवल भारती

ब्रह्मेश्वर की हत्या पर लोगों की जिज्ञासा इस बात को लेकर ज्यादा थी कि इस पर दलितों की क्या प्रतिक्रिया है? जिन लोगों ने फोन करके मुझे पूछा, उसका यही मतलब था। मैंने कहा कि मुखिया दलितों का हत्यारा था और हत्यारे की हत्या पर दलितों को कोई दुःख नहीं है। जिस व्यक्ति ने दलित मजदूरों के दमन के लिए रणवीर सेना बनाई हो, उनकी बस्ती पर धावा बोल कर उन्हें गोलियों से भून दिया हो, दूधमुही बच्ची को हवा में उछल कर उसे बन्दूक से उड़ा दिया हो और गर्भवती स्त्री का पेट फाड़ कर भ्रूण शिशु को तलवार से काट डाला हो, उस दरिन्दे की हत्या पर कोई दरिंद ही शोक मना सकता है, दलित क्यों शोक मनाएँ? दलित तो बहुत खुश हैं। वे खुश भी क्यों न हों, उनके सबसे बड़े

Brahmeshwar Mukhiya giving an interview to FORWARD Press at the residence of a close relation at Patna on 15 February 2012

15 फरवरी 2012 को पटना स्थित अपने करीबी रिश्तेदार के घर में फॉरवर्ड प्रेस को साक्षात्कार देता ब्रह्मेश्वर मुखिया

swords – only predators can mourn the death of such a fiend. Why should the Dalits feel sad? They are happy. And why not? Their biggest enemy is no more.

But the Bhumihars of Bihar are not happy. They are mourning the murder of their leader. That is why, they reacted by a wanton display of their muscle power – a never-before in Bihar's history. This unity of Bhumihars has terrorized the Dalits. They see in it a possibility of the revival of the Ranvir Sena. And their apprehensions are not misplaced. The pictures of the mayhem unleashed by Mukhiya supporters, carried by newspapers, can well lead one to the conclusion that feudalism is still alive and kicking in Bihar. Immediately after Brahmeshwar's murder, a violent mob of Bhumihars attacked a Dalit hostel, indicating that Dalits were their prime target. The ruckus in Ara on Friday, 1 June, can be dismissed as a spontaneous reaction but what happened on Saturday, 2 June, all over Bihar and especially in the capital Patna cannot be so described. The 3 June newspapers show that the goondaism had the tacit support of the government because had it wanted, it could have prevented a repeat of what happened at Ara at other places. But the government remained a mute spectator and the rioters were allowed to run amok. What does this mean?

The Ranvir Sena had carried out the Bathani Tola massacre on 11 July 1996. Mukhiya Brahmeshwar was the chief of the Ranvir Sena. The case dragged on in a lower court in Ara for 14 years, at the end of which, three of the accused were sentenced to death and the

दुश्मन का अंत जो हो गया। पर, बिहार के भूमिहार खुश नहीं हैं। वे अपने नेता कि हत्या पर गमज्दा हैं। इसलिए प्रतिक्रिया में उन्होंने वह गुंडागर्दी दिखाई कि बिहार के इतिहास में अमर हो गयी। भूमिहारों की इस एकता से दलित मजदूर आतंकित हैं। वे इसमें रणवीर सेना की वापसी की सम्भावना देख रहे हैं। दलितों की आशंका गलत नहीं है। मुखिया समर्थकों के उपद्रव की जो तस्वीरें अखबारों में आई हैं, उससे यह निष्कर्ष क्यों न निकाल लिया जाये कि बिहार में सामंतवाद अभी भी जिन्दा है। ब्रह्मेश्वर की हत्या के तुरंत बाद भूमिहारों की उपद्रवी सेना ने आरा में एक दलित छात्रावास पर हमला किया, जो बताता है कि उनके निशाने पर दलित सबसे पहले हैं। आरा में शुक्रवार यानि एक जून को मुखिया समर्थकों ने जो बवाल किया, उसे हम एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया मान सकते हैं, पर जो 2 जून को (शनिवार के दिन) पूरे बिहार, खास तौर से राजधानी पटना में हुआ, उसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं कहा जा सकता। 3 जून के अखबार बताते हैं कि 2 जून की गुंडागर्दी को राज्य सरकार का मौन समर्थन प्राप्त था, क्योंकि यदि राज्य सरकार चाहती तो मुखिया की हत्या के बाद जो आरा में हुआ, उसे दूसरी जगहों पर होने से रोका जा सकता था। लेकिन राज्य सरकार ने इतनी ढील दी कि सारा उपद्रव बे-रोक टोक आसानी से होता रहा। इसका क्या मतलब है?

बथानी टोला नरसंहार को रणवीर सेना ने 11 जुलाई 1996 को अंजाम दिया था, जिसके मुखिया ब्रह्मेश्वर थे। यह केस 14 साल तक आरा की निचली अदालत में चला, जिसके फैसले में तीन अभियुक्तों को सजाये मौत और बाकी को उग्र कैद की सजा हुई थी। इसके विरुद्ध अभियुक्तों ने पटना हाईकोर्ट में अपील की, जिसने इसी वर्ष 2012 में अपना फैसला अभियुक्तों के पक्ष में दिया। पटना हाईकोर्ट ने सभी 23 अभियुक्तों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने चरमदीद

rest to life imprisonment. The convicts appealed before the Patna High Court. The High Court acquitted all the 23 accused for want of evidence. The High Court also questioned the eye-witness accounts. It set aside the testimony of the witnesses on the ground that they were related to the families of the victims. The High Court also had reservations about the FIR being filed 12 hours after the incident. The eye-witnesses were dead and hence in the absence of evidence and credible witnesses, the High Court declared the accused not guilty and acquitted them. Brahmeshwar, who was the accused in 22 criminal cases, was already out on bail.

Questioning the judgments of the court can be construed as contempt but who will answer the question: When all the accused were not guilty then who had committed the Bathani Tola massacre? Who were the persons who had mercilessly massacred 22 Dalits, including a 9-month-old child?

The Dalit labourers who were killed in Bathani Tola were supporters of Communist Party (Marxist-Leninist). This party was fighting for their rights. It was raising its voice against their exploitation by the landowners. Bathani Tola was an attempt to muzzle this voice. With the court having ruled in favour of the accused, a pertinent question now is the role of CPI (ML) in the entire episode. I do not have access to any official record that can answer the question. But a report of Gunjan Kumar, carried in the 13 June 2012 issue of *Amar Ujala* does make some things clear.

The report underlines the fact that the Ranvir Sena's sworn opponent CPI (ML) had no role in Mukhiya's murder. The report says that the police investigations and information collected by intelligence agencies show that Naxal outfits, including CPI (ML), had worked out reconciliation when Mukhiya was in jail. The report also says that it was as a part of the compromise formula that the two sides did not testify against one-another in the court. Consequently, Brahmeshwar Mukhiya and many Naxalites were acquitted in most of the murder cases.

This is the class character of the Left parties, who shed tears in the name of the labourers! Since the leadership of these parties is in the hands of the upper castes, it is not unnatural that they protect the interests of their brethren. Dr Ambedkar had realized the true class

गवाह पर भी सवाल उठाये। उसने उनकी गवाही को यह कह कर अमान्य कर दिया कि वे पीड़ितों के परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं। हाईकोर्ट ने घटना के 12 घंटे बाद लिखी गई एफआइआर पर भी आपत्ति की। मौके के गवाह पहले ही मर चुके थे। इसलिए हाईकोर्ट ने भरोसेमंद गवाहों और साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्तों को निरपराधी मान कर बरी कर दिया। ब्रह्मेश्वर, जो 20 अपराधिक मामलों में दोषी था, पहले ही जमानत पर छूट चूका था।

अदालत के फैसलों पर सवाल उठाना अवमानना का विषय माना जाता है। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि जब बरी किये गए सभी लोग निरपराधी थे, तो बथानी टोला काण्ड किसने अंजाम दिया था? नौ महीने की बच्ची समेत 22 दलितों की हत्या करने वाले कौन लोग थे?

बथानी टोला में जो दलित मजदूर मारे गए थे, वे मार्क्सवादी-लेनिनवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माले) के समर्थक थे। यह पार्टी उनके हकों के लिए लड़ती थी और भूस्वामियों द्वारा हो रहे उनके शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती थी। बथानी टोला काण्ड इसी आवाज़ की सजा थी, जिसे भूस्वामियों की रणवीर सेना ने अंजाम दिया था। अभियुक्तों के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि पूरे मामले में माले की क्या भूमिका रही? यह जानने का कोई अधिकृत रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। किन्तु, गुंजन कुमार की एक रिपोर्ट, जो 13 जून 2012 के 'अमर उजाला' में छपी है, कुछ तस्वीर हमारे

Mukhiya's last rites मुखिया का अंतिम संस्कार

सामने लाती है। रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया की हत्या में रणवीर सेना के धुर विरोधी रहे नक्सली संगठन 'माले' का कोई हाथ नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि बिहार पुलिस की जांच और खुफिया विभाग द्वारा हासिल जानकारियों के अनुसार नक्सली संगठनों की, जिसमें माले भी शामिल है, उस दौरान ही मुखिया से सुलह हो गयी थी, जब वह जेल में था। रिपोर्ट कहती है कि सूत्रों के मुताबिक मुखिया और माले आदि के बीच हुई सुलह के तहत ही दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं दी थी। नतीजतन ब्रह्मेश्वर मुखिया और कई नक्सली ज्यादातर हत्याकांडों के मुकदमों से बरी हो गए थे।

यही है मजदूरों के लिए रोने वाली वाम पार्टियों का वर्ग चरित्र! चूंकि इन पार्टियों का नेतृत्व उच्च जातियों के हाथों में है, इसलिए उनके लिए अपने स्वजातीय के हितों की रक्षा

Banner in Mukhiya's ancestral village Khopira
मुखिया के पैतृक गाँव खोपिरा में लगा बैनर

2 June : Mukhiya's supporters also demonstrated at India Gate in Delhi
2 जून : मुखिया के समर्थकों ने दिल्ली के इंडिया गेट पर भी प्रदर्शन किया

character of the socialists in his lifetime. The Dalit intellectuals working with the Communists have the same experience. They are Brahmins, Thakurs first and Communists next. They are neither casteless nor classless. If the roots of Brahmanism, Feudalism and Casteism are still strong in India, one of the reasons is the Brahmin leadership of the Left. What sort of Left's avowed politics in the interests of Dalit labourers is it that it could not even fight for their interests properly? Even today, Bhumihar landlords are in possession of 90 bighas of the Panchayat land of Bathani Tola.

Mukhiya reaped what he had sowed. It is said that a tyrant has to die the same way in which he killed others. Mukhiya never knew that a bullet was awaiting him and that his blood-soaked body would lie in the middle of the road. The Bhumihars mourning his death do not remember the wails of the helpless-poor-Dalit labourers who were mercilessly murdered in Bathani Tola. Those bloated with upper-caste arrogance, who indulged in arson and violence in different cities of Bihar did not even care to think that Mukhiya was a murderer – not only of Dalits but also of democracy. They did not have even iota of shame. It was the height of shamelessness when Giriraj Singh, a minister in the Bihar government, described Mukhiya as a Gandhian. The minister did not feel ashamed while making this statement. How can a murderer be a Gandhian? Did Gandhi forge an army to get the poor murdered? Did Gandhi take to violence with a gun in his hands? No one can answer these questions in the affirmative. Then, why didn't the Bihar government take action against this insane minister? Why has no Gandhian raised a voice against him? Many other ruling party MLAs have also condemned Mukhiya's murder. Is this not the ultimate injustice to the victims of Bathani Tola?

Kanwal Bharati is the author the critical volume Dalit Sahitya ki Avdharna (The Concept of Dalit Literature). He is a recipient of the Dr Ambedkar National Award 1996 and Bhim Ratna Award 2001.

करना जरा भी अस्वाभाविक नहीं है। समाजवादियों के इस वर्ग चरित्र को डा आंबेडकर ने अपने समय में ही अच्छी तरह समझ लिया था। आज के दलित बुद्धिजीवी भी कम्युनिष्टों के साथ काम करके यही अनुभव रखते हैं। वे ब्राह्मण, ठाकुर पहले रहते हैं, कम्युनिस्ट बाद में होते हैं। वे न वर्ग विहीन हुए और न जाति विहीन। यदि आज भारत में ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और जातिवाद की जड़ें मजबूत हैं, तो उसका एक कारण वामपंथ का ब्राह्मण नेतृत्व भी है। दलित-मजदूरों के हितों की यह कैसी वाम राजनीति है कि वह मजदूरों की लड़ाई भी ठीक से नहीं लड़ सकी। आज भी बथानी टोला में पंचायत की 90 बीघा जमीन पर भूमिहार जमींदारों का कब्जा है। मुखिया ने जो बोया, वही काटा। कहते हैं कि अत्याचारी को भी उसी तरह मरना होता है, जिस तरह वो दूसरों को मारता है। मुखिया को क्या पता था कि कोई गोली उसका भी इंतजार कर रही थी और खून से लथ-पथ उसकी लाश भी बीच सड़क पर पड़ी होगी। उसकी हत्या का मातम मनाने वाले भूमिहारों को बनी टोला में बे-रहमी से मारे गए निरीह-गरीब-दलित मजदूरों की चीत्कारें याद नहीं आती। बिहार के तमाम शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ करने उच्च जात्याभिमानियों ने जरा भी नहीं सोचा कि मुखिया हत्यारा था, न सिर्फ गरीब दलितों का, बल्कि लोकतंत्र का भी। उनकी आखों में शर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। बेशर्मी की हद तो तब हो गयी, जब बिहार सरकार के एक मंत्री गिरिराज सिंह ने ब्रह्मेश्वर मुखिया को गांधीवादी करार दे दिया। यह कहते हुए इस मंत्री को जरा भी लज्जा नहीं आई कि एक हत्यारा गांधीवादी कैसे हो सकता है? क्या गांधी ने गरीबों की हत्याएं कराने के लिए कोई सेना बनाई थी? क्या गांधी ने बन्दूक हाथ में लेकर हिंसा का रास्ता अपनाया था? कोई भी इन सवालियों का जवाब हाँ में नहीं दे सकता। फिर बिहार सरकार ने इस सिरफिरे मंत्री के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? किसी गांधीवादी ने उसके विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाई? सत्ता पक्ष के और भी कई विधायकों ने मुखिया की हत्या की निंदा की है। क्या यह बथानी टोला के पीड़ितों के प्रति अन्याय नहीं है?

कॅवल भारती की आलोचनात्मक कृति 'दलित साहित्य की अवधारणा' काफ़ी चर्चित रही। 1996 के डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार तथा भीमरत्न पुरस्कार 2001 से सम्मानित।